

DOI: 10.5281/zenodo.14473559

OBESIDADE E A FALTA DE ORIENTAÇÃO: IMPACTOS NA SAÚDE E A URGÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Autores: Geovana Freitas Galdino; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo; Tailine Fortes Cezar; Tamila Santos Peres; Rosângela Maria Rodrigues.

INTRODUÇÃO: Obesidade é uma doença crônica não transmissível (DCNT) caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal em um indivíduo, gerando diversas complicações para saúde, como doenças cardiovasculares, diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial (HA). Suas causas são multifatoriais, envolvendo hábitos alimentares inadequados, condições socioeconômicas e até mesmo falta de informações sobre o assunto, sendo considerada um problema de saúde pública global. A obesidade demanda a implementação de políticas públicas eficazes para conter seu avanço, evitando uma epidemia. **OBJETIVOS:** Analisar os impactos da falta de orientação sobre hábitos saudáveis na saúde da população, ressaltando a necessidade de políticas públicas que promovam a prevenção da obesidade através da educação nutricional e estímulo à prática de atividades físicas. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Foi realizada uma revisão bibliográfica a partir de artigos presentes nas bases de dados da SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde e PubMed. Foram utilizados descritores como “Obesity”, “Healthy eating” e “Public Health”. Os critérios de inclusão consistem em artigos que relataram as causas e consequências da obesidade, no período 2020-2024. Foram identificados 10 artigos, sendo utilizados apenas 4 no idioma inglês. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As informações coletadas demonstram que existe uma imensa falta de orientação populacional em relação a essa doença. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no ano de 2023, cerca de 27,6% de lares brasileiros enfrentam insegurança alimentar, o que limita o acesso a alimentos saudáveis, aumentando o risco de obesidade. A OMS estima que até o ano de 2025 as taxas de obesidade no Brasil estão elevadíssimas, podendo afetar mais de 700 milhões de pessoas globalmente. É importante destacar que 71% das mortes no Brasil estão associadas a doenças causadas por alimentação inadequada, onde cerca de 2 milhões de mortes anualmente são provocadas por diabetes mellitus. **CONCLUSÃO:** Os dados apresentados pela revisão bibliográfica evidenciaram que a obesidade é um problema de saúde pública agravado pela falta de orientação e insegurança alimentar que atinge cerca de 27,6% da população brasileira, limitando o acesso a alimentos saudáveis. Dado o aumento projetado pela OMS é essencial que políticas públicas priorizem a promoção da saúde, para que assim os índices de obesidade diminuam e a qualidade de vida da população possa se ampliar.

Descritores: Obesidade, Alimentação saudável e Saúde Pública.

Instituição: Universidade Federal de Jataí